

Videoanalyse mit der Plattform TIB-AV-A. Grundlagen, Schnittstellen, Zukunftsperspektiven

Baresch, Ariadne

baresch@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland

Diecke, Josephine

diecke@staff.uni-marburg.de
Philipps-Universität Marburg, Deutschland

Ewerth, Ralph

ralph.ewerth@tib.eu
TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften Hannover, Deutschland
ORCID: 0000-0003-0918-6297

Howanitz, Gernot

gernot.howanitz@uibk.ac.at
Universität Innsbruck, Österreich

Müller-Budack, Eric

eric.mueller@tib.eu
TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften Hannover, Deutschland
ORCID: 0000-0002-6802-1241

Radisch, Erik

radisch@saw-leipzig.de
Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Deutschland
ORCID: 0000-0002-0089-9082

Springstein, Matthias

matthias.springstein@tib.eu
TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften Hannover, Deutschland
ORCID: 0000-0002-6509-8534

Workshop-Konzept

Während sich die Digital Humanities traditionell stark auf die Analyse von textuellen Daten fokussiert haben, hat das Interesse an der Film- und Videoanalyse innerhalb der Community in den letzten Jahren stark zugenommen (Burg-

hardt et al. 2020, Sittel 2017). Videos sind typischerweise multimodal (Bewegtbild, ggf. Ton und überlagerter Text) und Analysen und Studien auf Basis manueller Annotationen nehmen in der Regel sehr viel Zeit in Anspruch. Deshalb sind Informatik-Methoden der Mustererkennung zur (semi-)automatischen Auswertung der verschiedenen Modalitäten von hoher Bedeutung, da sie Forscher:innen aus den Digital Humanities Informationen über die interne Dynamik und Verhältnismäßigkeit einzelner Videos oder sogar ganzer Korpora liefern können. Allerdings schreiten die Entwicklungen insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz und dem Teilgebiet des maschinellen Lernens sehr schnell voran und die Implementierung aktueller Methoden erfordert ein hohes Maß an technischem Verständnis und Rechenressourcen. Aus diesem Grund haben Forscher:innen aus den Digital Humanities oft keinen oder nur sehr eingeschränkten Zugriff auf aktuelle KI-Methoden zur automatischen Videoanalyse. Zwar existieren bereits verschiedene Plattformen für die Videoanalyse, diese ermöglichen jedoch entweder ausschließlich manuelle Annotationen (z.B. ANVIL¹, Kipp 2014; Cinemetrics²; ELAN³, Wittenburg et al. 2016) oder enthalten nur wenige ausgewählte, dafür aber speziell optimierte Methoden für die automatische Inhaltsanalyse (z.B. Videana, Ewerth et al. 2009; VIAN⁴, Halter et al. 2019, VIAN-DH⁵). Zudem basieren diese lokalen Software-Lösungen in der Regel nicht auf aktuellen KI-Ansätzen bzw. erfordern entsprechende Hardware seitens der Nutzer:innen. Die Bereitstellung von leicht zu bedienenden (Web)-Plattformen, die Forschende aus vielen Disziplinen der Digital Humanities Zugang zu State-of-the-Art-Ansätzen aus dem Bereich der Mustererkennung und Multimedia Retrieval bieten ist daher von größter Bedeutung, um praktische Anwendungen im Bereich der Medienforschung zu ermöglichen.

Dieses desideratum adressiert die webbasierte Plattform "TIB AV-Analytics" (TIB-AV-A, <https://service.tib.eu/tibava>), die einen niederschweligen Zugang zur systematischen Film- und Videoanalyse anbietet. Ziel des Workshops ist, Teilnehmer:innen aus den Digital Humanities sowie weiteren Interessierten TIB-AV-A vorzustellen. Zu diesem Zweck kooperieren die Entwickler:innen von TIB-AV-A mit der DHd AG Film & Video. Es werden keine inhaltlichen Vorkenntnisse von den Teilnehmenden erwartet. Die Videoanalyse-Plattform TIB-AV-A wird einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt (Laufzeit: 01.01.2021–31.12.2023) an der Technischen Informationsbibliothek (TIB) in Hannover in Kooperation mit Filmwissenschaftler:innen der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) entwickelt. Im Rahmen des Projekts wurde eine Anforderungsanalyse erstellt. Im Gegensatz zu den oben genannten Plattformen nutzt TIB-AV-A moderne Webtechnologien, um Nutzer:innen eine reaktionsschnelle und interaktive Weboberfläche zur Verfügung zu stellen, die manuelle Annotationen und Zugang zu leistungsstarken Deep-Learning-Verfahren bietet, ohne dass fortgeschrittene technische Kenntnisse oder spezifische Hardwareanforderungen erforderlich sind. Details der Plattform werden überblicksartig von Springstein et al.

(2023) beschrieben. Ein Screenshot der Plattform ist in Abb. 1 dargestellt.

Abb. 1: Die Benutzungsschnittstelle von TIB-AV-A am Beispiel einer Nachrichtensendung. TIB-AV-A enthält einen Videoplayer (a), eine Übersicht der erkannten Schnitte (b1) und Annotationen (b2), Zeitleisten (c), die kategoriale (z.B. Zeitleiste "Newscaster") und numerische Werte (z.B. Zeitleiste "FIFA WC Trophy [CLIP]") anzeigen, und eine Navigationsleiste (d). Zeitleisten mit numerischen Werten zeigen z.B. die Wahrscheinlichkeit an, mit der ein Konzept in einem Videosegment abgebildet ist. Die Art der Visualisierung (Liniendiagramm, Farbdigramm) und die Farbe (hier: von weiß unwahrscheinlich bis rot wahrscheinlich) kann frei gewählt werden.

Anders als bisherige Plattformen integriert TIB-AV-A für viele relevante Aufgaben der computergestützten Videoanalyse neueste Ansätze aus den Bereichen des maschinellen Sehens, der Audioanalyse und der natürlichen Sprachverarbeitung. Neben einer grundlegenden Einführung zur Bedienung der Plattform werden den Teilnehmenden in einer Einführung im ersten Teil des Workshops folgende Ansätze (bis zum Workshop werden noch weitere folgen) im Detail vorgestellt:

- Bild-/Videoanalyse:
 - Grundlegende Bildmerkmale: dominante Farbe(n) und Helligkeit
 - Erkennung von Einstellungswechseln
 - Schnittrate (Redfern, 2022), d. h. die Häufigkeit von Einstellungswechseln
 - Klassifikation der Einstellungsgröße zur Unterscheidung zwischen "Extreme Close-Ups", "Close-Ups", "Medium Shots", "Full Shots" und "Long Shots"
 - Klassifikation von allgemeinen Orten bzw. Umgebungen (z. B. Schloss, Markt, Restaurant usw.)
 - Personenerkennung auf der Grundlage eines Beispielbildes
 - Erkennung von Gesichtsausdrücken (z. B. wütend, glücklich)
 - Zero-Shot-Bildklassifikation für beliebige visuelle Konzepte auf der Grundlage von Textbeschreibungen (z.B. "An image showing the FIFA WC Trophy", siehe in Abb. 1c die Zeitleiste "FIFA WC Trophy [CLIP]")
 - Zero-Shot-Aktionserkennung auf der Grundlage von Textbeschreibungen (z.B. "A video showing people celebrating", siehe in Abb. 1c die Zeitleiste "Celebrating [X-CLIP]") DH-Default

- Audio- und Sprachanalyse:
 - Grundlegende Audiomerkmale: Amplitudenkurve (Wellenform), Lautstärke (Root Mean Square) und das Frequenzspektrum
 - Spracherkennung zur automatischen Transkription von Sprache in Videos

Ein besonderer Fokus wird auf die Möglichkeiten aktueller Vision-Language-Modelle (Radford et al. 2021; Ma et al. 2022) und deren Kombination mit Large-Language-Modellen (Alayrac et al. 2022; Li et al. 2023) gelegt, die es Nutzenden erlaubt, in Videos nach beliebigen Konzepten, Objekten und Aktionen zu suchen. Auf Basis dieser Einführung sollen die Teilnehmenden TIB-AV-A für eigene Problemstellungen und Videos anwenden. Im zweiten Teil des Workshops werden die Import- und Exportmöglichkeiten vorgestellt, für welche TIB-AV-A zur Gewährleistung der Interoperabilität geeignete Schnittstellen und Import-Export-Funktionen zu bestehenden Plattformen wie beispielsweise ELAN und VIAN anbietet. Zum Abschluss werden von den Teilnehmenden die Ergebnisse und Erfahrungen mit TIB-AV-A vorgestellt und diskutiert.

Nach dem Workshop können die Teilnehmer:innen mithilfe von TIB-AV-A Problemstellungen der computergestützten Videoanalyse selbstständig bearbeiten. Zudem setzt der Workshop Impulse für neue Projekte, die visuelle Medien quantitativ erfassen und gleichzeitig die vorgestellten Methoden einer kritischen Evaluation unterziehen möchten. Auf Basis des Feedbacks der Teilnehmer:innen können neue Anregungen und Anforderungen gesammelt werden, die zur Weiterentwicklung von TIB-AV-A genutzt werden können. Darüber hinaus wird in Zusammenarbeit mit der AG Film & Video aktiv am Aufbau einer TIB-AV-A-Community gearbeitet, die Forschende und Entwickler:innen weiter vernetzt.

Programm

Vor dem Workshop

Die Vernetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer geschieht über GitHub ⁶ und Discord ⁷ zur Identifizierung von gemeinsamen Forschungsinteressen und eventuellen Bildung von Gruppen. Zudem erhalten die Nutzer:innen ein Video-Tutorial zu TIB-AV-A (<https://service.tib.eu/tibava>) und werden gebeten, bereits im Vorfeld eigene Filmausschnitte (ca. 20 Minuten) zur Analyse hochzuladen, um beim Workshop selbst möglichst wenig Zeit zu verlieren.

Workshop-Programm

Mo., 26.02.2024, 14:00-14:30 Kick-Off und Kennenlernrunde, Abfragen der Erwartungen

Mo., 26.02.2024, 14:30-15:30 Allgemeine Einführung in TIB-AV-A und filmwissenschaftliche Bezüge

Zum Auftakt des Workshops wird eine allgemeine kurz gehaltene Einführung zu TIB-AV-A (siehe Screenshot in Abb. 1) gegeben, um ein Verständnis der Funktionsweise zur manuellen Annotation, automatischen Analyse und Visualisierung von Ergebnissen zu entwickeln. Den Teilnehmenden werden alle Funktionalitäten und deren Anwendungsmöglichkeiten an konkreten Beispielen gezeigt. Ein besonderer Fokus wird dabei auf die Erstellung von textuellen Beschreibungen (sogenannter “Prompts”) zur Klassifikation beliebiger Konzepte mithilfe von multimodalen Transformer-Modellen (z.B. Radford et al. 2021) gelegt. Hierbei wird eine filmwissenschaftliche Rahmung und Einordnung gegeben, welche Bezug auf einschlägige Debatten zum Thema nimmt, die in den letzten Jahren vermehrt in der Filmwissenschaft und innerhalb der AG Film & Video geführt wurden (Flückiger 2011; Melgar Estrada et al. 2017; Sittel 2017; Vonderau 2017; Burghardt et al. 2020) sowie die Motivation und Anwendungsmöglichkeiten der verschiedenen Analysemöglichkeiten aufgezeigt.

Mo., 26.02.2024, 15:30-16:00 Kaffeepause

Mo., 26.02.2024, 16:00-17:30 TIB-AV-A Hands-on mit eigenen Videodaten

Nach der allgemeinen Einführung wird den Teilnehmenden die Möglichkeit geboten, eigene Videos auf Basis individueller Use Cases und Fragestellungen mithilfe von TIB-AV-A zu analysieren. Die Entwickler der Plattform geben während dieses Prozesses Feedback und stehen für Nachfragen zur Verfügung. Hierbei ist das Ziel außerdem, weitere konkrete Anforderungen der Nutzenden an ein Videoanalyseportal zu erfassen.

Di., 27.02.2024, 9:30 - 10:30 Einführung in Import- und Exportmöglichkeiten

Im zweiten Teil des Workshops werden den Teilnehmenden die Import- und Exportmöglichkeiten von TIB-AV-A vorgestellt. Der Import der Daten erlaubt die weiterführende Nutzung und Analyse von Ergebnissen, die mithilfe anderer Tools oder Videoanalyseplattformen (z.B. ELAN, VIAN, VIAN-DH) erstellt worden sind. Mithilfe des Exports können die Ergebnisse durch andere Programme visualisiert und weiterverarbeitet werden. Nach der Vorstellung können die Teilnehmenden die Ergebnisse aus dem ersten Teil des Workshops mithilfe der Import- und Exportmöglichkeiten weiter verfeinern.

Di., 27.02.2024, 10:30-11:00 Kaffeepause

Di., 27.02.2024, 11:30-12:00 Vorstellung der Ergebnisse

Im letzten Teil des Workshops werden zunächst die Ergebnisse und Erfahrungen der Teilnehmenden vorgestellt. Im Anschluss erfolgt eine Diskussionsrunde, um Feedback und Anforderungen für TIB-AV-A, aber auch Videoanalyseplattformen für die Digital Humanities im Allgemeinen zu sammeln.

Di., 27.02.2024, 12:00-13:00 Schlussrunde, Workshop-Evaluation

In der Schlussrunde werden noch einmal die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst und Anschlussmöglichkeiten für Folgeprojekte, Community-Building etc. diskutiert.

Nach dem Workshop

Dieser Workshop soll Nutzer:innen aus den Digital Humanities Zugriff auf aktuelle KI-Ansätze zur systematischen Film- und Videoanalyse für verschiedene Anwendungen bieten. Eine Nachbereitung und weitere Vernetzung über GitHub und Discord ist ausdrücklich erwünscht, um eine weitere Begleitung der Projekte zu garantieren.

Zusätzliche Angaben

Benötigte technische Ausstattung: Beamer, WLAN-Zugang, ausreichend Steckdosen für die Laptops der Teilnehmer:innen

Zahl der möglichen Teilnehmer: 30

Forschungsinteressen

Ariadne Baresch (baresch@uni-trier.de): Computergestützte Film- und Bildanalyse, Erproben digitaler Methoden zur vergleichenden Analyse von Adaptionen (Film, Comic, Roman).

Josephine Diecke (josephine.diecke@uzh.ch): Einsatz und Reflexion digitaler Methoden und deren explorativer Potenziale in der filmwissenschaftlichen Forschung und Lehre, insbesondere die computergestützte Filmanalyse mit manuellen und (semi)automatischen Annotationstools wie ELAN, VIAN und DVT.

Ralph Ewerth (ralph.ewerth@tib.eu): Erforschung und Entwicklung von Methoden zur Videoanalyse für Digital Humanities, Forschungsinfrastrukturen für Digital Humanities, interdisziplinäre Forschung zu Film-/Videoanalyse und Kunstgeschichte; Forschungsinteressen Informatik: Multimedia Retrieval, Computer Vision, Multimodal Computing, Visual Analytics.

Gernot Howanitz (gernot.howanitz@uibk.ac.at): Neue Medien in Osteuropa, insbesondere YouTube-Clips über politische Proteste, Deep Learning im geisteswissenschaftlichen Kontext

Eric Müller-Budack (eric.mueller@tib.eu): Erforschung und Entwicklung von unimodalen (Bild, Audio und Text) und multimodalen KI-Methoden zur Nachrichten-, Film- und Videoanalyse; Forschungsinteressen Informatik: Multimedia Retrieval, Computer Vision, Multimodal Computing

Erik Radisch (radisch@saw-leipzig.de): Deep Learning Algorithmen für visuelle Medien, Distant Viewing, Forschungsdatenmanagement, Entwicklung von Forschungsumgebungen für Bilddaten.

Matthias Springstein (matthias.springstein@tib.eu): Entwicklung und Implementierung von Methoden zur Videoanalyse für Digital Humanities, Computer Vision für Digital Art History.

Fußnoten

1. <http://anvil-software.de>
2. <http://www.cinemetrics.lv>
3. <https://archive.mpi.nl/tla/elan>
4. <https://www.vian.app>
5. <https://www.liri.uzh.ch/en/projects/VIAN-DH.html>
6. <https://github.com/TIBHannover/TIBAVA-DHd24>
7. <https://discord.com/invite/EXMgGpXBDD>

Bibliographie

Alayrac, Jean-Baptiste / Jeff Donahue / Pauline Luc / Antoine Miech / Iain Barr / Yana Hasson / Karel Lenc / Arthur Mensch / Katie Millican / Malcolm Reynolds / Roman Ring / Eliza Rutherford / Serkan Cabi / Tengda Han / Zhitao Gong / Sina Samangooei / Marianne Monteiro / Jacob Menick / Sebastian Borgeaud / Andrew Brock / Aida Nematzadeh / Sahand Sharifzadeh / Mikolaj Binkowski / Ricardo Barreira / Oriol Vinyals / Andrew Zisserman / Karen Simonyan (2022): “Flamingo: A Visual Language Model for Few-Shot Learning”, in: *NeurIPS 2022*, 23716–23736. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/file/960a172bc7fbf0177ccccbb411a7d800-Paper-Conference.pdf [letzter Zugriff: 18. Juni 2023].

Burghardt, Manuel / Adelheid Heftberger / Johannes Pause / Niels Oliver Walkowski / Matthias Zeppelzauer (2020): “Film and Video Analysis in the Digital Humanities – An Interdisciplinary Dialog”, in: *Digital Humanities Quarterly* 14(4). <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/14/4/000532/000532.html> [letzter Zugriff: 18. Juni 2023].

Ewerth, Ralph / Markus Mühling / Thilo Stadelmann / Julinda Gllavata / Manfred Grauer / Bernd Freisleben (2009): “Videana: A Software Toolkit for Scientific Film Studies”, in: Ross, Michael / Manfred Grauer / Bernd Freisleben (eds.): *Digital Tools in Media Studies: Analysis and Research. An Overview*. Bielefeld: Transcript, 101–116.

Flückiger, Barbara (2011): “Die Vermessung ästhetischer Erscheinungen”, in: *Zeitschrift für Medienwissenschaft* 3 (2): 44–60. <http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/2606> [letzter Zugriff: 6. Dezember 2023].

Halter, Gaudenz / Rafael Ballester-Ripoll / Barbara Flueckiger / Renato Pajarola (2019): “VIAN: A Visual Annotation Tool for Film Analysis”, in: *Computer Graphics Forum* 38(3), 119–129. <https://doi.org/10.1111/cgf.13676> [letzter Zugriff: 18. Juni 2023].

Kipp, Michael (2014): “ANVIL: A Universal Video Research Tool”, in: Durand, Jacques / Ulrike Gut / Gjert Kristoffersen (eds.) *The Oxford Handbook of Corpus Phonology*. Oxford: Oxford University Press, 420–436. <https://doi.org/10.1093/>

[oxfordhb/9780199571932.013.024](https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199571932.013.024) [letzter Zugriff: 18. Juni 2023].

Li, Junnan / Dongxu Li / Silvio Savarese / Steven Hoi (2023): “BLIP-2: Bootstrapping Language-Image Pre-training with Frozen Image Encoders and Large Language Models”, in: arXiv preprint, arXiv:2301.12597.

Ma, Yiwei / Guohai Xu / Xiaoshuai Sun / Ming Yan / Ji Zhang / Rongrong Ji (2022). “X-CLIP: End-to-End Multi-grained Contrastive Learning for Video-Text Retrieval”, in: *ACM International Conference on Multimedia*, ACM MM 2022, 638–647. <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3503161.3547910> [letzter Zugriff: 6. Dezember 2023].

Melgar Estrada, Liliana / Eva Hielscher / Marijn Koolen / Christian Gosvig Olesen / Julia Noordegraaf / Jaap Blom (2017): “Film Analysis as Annotation. Exploring Current Tools”, in: *The Moving Image: The Journal of the Association of Moving Image Archivists*, 17 (2), 40–70. <https://doi.org/10.5749/movingimage.17.2.0040> [letzter Zugriff: 6. Dezember 2023].

Radford, Alec / Jong Wook Kim / Chris Hallacy / Aditya Ramesh / Gabriel Goh / Sandhini Agarwal / Girish Sastry / Amanda Askell / Pamela Mishkin / Jack Clark / Gretchen Krueger / Ilya Sutskever (2021): “Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision”, in: *International Conference on Machine Learning*, ICML 2021, 8748–8763. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2103.00020> [letzter Zugriff: 18. Juni 2023].

Sittel, Julian (2017): “Digital Humanities in der Filmwissenschaft”, in: *MEDIENwissenschaft: Rezensionen / Reviews* 34(4), 472–489. <https://doi.org/10.17192/ep2017.4.7636> [letzter Zugriff: 18. Juni 2023].

Springstein, Matthias / Stamatakis, Markos / Margret Plank, / Sittel, Julian / Mauer, Roman / Bulgakowa, Oksana / Ewerth, Ralph / Müller-Budack, Eric (forthcoming): “TIB AV-Analytics: A Web-based Platform for Scholarly Video Analysis and Film Studies”, in: *International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, SIGIR 2023 Demo Track.

Vonderau, Patrick (2017): “Quantitative Werkzeuge”, in: Hagener, Malte / Pantenburg, Volker (eds.) *Handbuch Filmanalyse*. Wiesbaden: Springer Reference Geisteswissenschaften. Springer Fachmedien Wiesbaden, 1–15. https://doi.org/10.1007/978-3-658-13352-8_28-1 [letzter Zugriff: 6. Dezember 2023].

Wittenburg, Peter / Brugman, Hennie / Russel, Albert / Klassmann, Alex / Sloetjes, Han (2006): “ELAN: a Professional Framework for Multimodality Research”, in: *International Conference on Language Resources and Evaluation*, LREC 2006, 1556–1559. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2006/pdf/153_pdf.pdf [letzter Zugriff: 18. Juni 2023].